

OILA VA MAHALLA KONTEKSTIDA GENDER TENGLIGI (ELEKTRON KORPUS TAHLILI ASOSIDA)

Nilufar Abduraxmonova Zaynobiddin qizi

Filologiya fanlari doktori, professor

O'zMU Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasini mudiri

n.abduraxmonova@nuu.uz

Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi

Perfect-university Gumanitar fanlar kafedrasini o'qituvchisi

E-mail: shamsiyeva@perfectuniversity.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666679>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek badiiy adabiyotida oila va mahalla kontekstida gender tengligining ifodalanish xususiyatlari elektron korpus tahlili asosida o'rganildi. Tadqiqot "Mahalla va oila" ilmiy tadqiqot institutining JHBL-20-sonli "Oila, mahalla va gender tengligi mavzusidagi badiiy asarlarning elektron korpusini yaratish" ilmiy loyihasi doirasida shakllantirilgan ma'lumotlar bazasiga tayangan holda amalga oshirildi. Ishda korpus lingvistikasi, kontekstual tahlil hamda tanqidiy diskurs tahlili metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari badiiy matnlarda ayol va erkak obrazlarining asosan an'anaviy ijtimoiy rollar bilan bog'langan holda tasvirlanishini, gender stereotiplarining ko'p hollarda bilvosita shaklda ifodalanishini ko'rsatdi. Shuningdek, elektron korpuslardan foydalanish gender masalalarini empirik asosda o'rganishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar ilmiy izlanishlar, ta'lim jarayoni hamda gender siyosatini takomillashtirishda amaliy ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: gender tengligi, oila va mahalla, elektron korpus, korpus lingvistikasi, badiiy adabiyot, diskurs tahlili, ijtimoiy rollar, gender stereotiplari.

Annotation

This article examines the representation of gender equality in Uzbek fiction within the context of family and community using corpus-based analysis. The study is based on the database developed under the research project "Creation of an Electronic Corpus of Literary Works on Family, Community, and Gender Equality." Corpus linguistics, contextual analysis, and critical discourse analysis methods were applied. The findings reveal that female and male characters are mainly portrayed within traditional social roles, and gender stereotypes are often expressed implicitly. Furthermore, the study demonstrates that electronic corpora serve as an effective tool for empirical research on gender issues. The results may contribute to academic research, educational practices, and the improvement of gender-related policies.

Keywords: gender equality, family and community, electronic corpus, corpus linguistics, fiction, discourse analysis, social roles, gender stereotypes.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности отражения гендерного равенства в узбекской художественной литературе в контексте семьи и махалли на основе анализа электронного корпуса. Исследование основано на базе данных, созданной в рамках научного проекта «Создание электронного корпуса художественных произведений по тематике семьи, махалли и гендерного равенства». В работе использованы методы корпусной лингвистики, контекстуального анализа и критического дискурса-анализа.

Результаты исследования показывают, что женские и мужские образы в основном представлены в рамках традиционных социальных ролей, а гендерные стереотипы чаще всего выражаются в скрытой форме. Кроме того, подтверждена эффективность использования электронных корпусов для эмпирического изучения гендерных вопросов. Полученные результаты могут быть использованы в научных исследованиях, образовательной практике и при совершенствовании гендерной политики.

Ключевые слова: Гендерное равенство, семья и махалля, электронный корпус, корпусная лингвистика, художественная литература, дискурс-анализ, социальные роли, гендерные стереотипы.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida gender tengligini ta'minlash masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Xalqaro miqyosda gender tengligi barqaror rivojlanishning muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etilib, u Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlarida ham ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [1]. Shu nuqtai nazardan, ayol va erkaklarning ijtimoiy, madaniy hamda iqtisodiy hayotdagi teng ishtirokini ta'minlash zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi.

O'zbek jamiyatida oila va mahalla institutlari ijtimoiy munosabatlarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotchilar fikricha, mahalla tizimi jamiyatda axloqiy me'yorlar va gender rollarini mustahkamlovchi ijtimoiy institut sifatida namoyon bo'ladi [2,3]. Ushbu muhitda shakllanadigan an'anaviy qarashlar ayollarning ijtimoiy faolligi va mavqeiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Badiiy adabiyot jamiyatdagi gender munosabatlarini aks ettiruvchi muhim madaniy fenomen sifatida qaraladi. Butler [4] va Fairclough [5] ta'kidlaganidek, adabiy diskurs orqali gender identifikatsiyasi va ijtimoiy rollar shakllanadi. Shu sababli badiiy matnlarni tizimli tahlil qilish gender stereotiplari va ijtimoiy tasavvurlarni aniqlashda muhim ilmiy manba hisoblanadi.

So'nggi yillarda korpus lingvistikasi va raqamli gumanitar fanlar rivoji badiiy matnlarni katta hajmda tahlil qilish imkonini bermoqda. McEnery va Hardie [6] hamda Baker [7] ishlarida korpus asosidagi tadqiqotlarning ijtimoiy-lingvistik jarayonlarni o'rganishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Korpuslar yordamida til birliklarining chastotasi, kontekstual qo'llanilishi va semantik yuklamasi aniqlik bilan o'rganilishi mumkin. Tadqiqotimizda "Mahalla va oila" ilmiy tadqiqot institutining JHBL-20-sonli "Oila, mahalla va gender tengligi mavzusidagi badiiy asarlarning elektron korpusini yaratish" ilmiy loyihasi doirasida shakllantirilgan o'zbek tili korpusi (uzbekcorpus.uz) ma'lumotlar bazasiga asoslandik. Ushbu korpus tarkibida mavjud subkorpuslar: mualliflik korpusi va ta'limiy korpus o'zbek badiiy adabiyotida genderni oid birliklarning qo'llanish xususiyatlarini empirik asosda tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur korpus turli davrlarga mansub romanlar, qissalar, hikoyalar va esse janridagi asarlarni qamrab olgan bo'lib, ularning umumiy hajmi bir necha million so'zdan iborat.

Genderni oid leksik birliklar: "ayol", "ona", "xotin", "qiz", "erkak", "ota", "er", "o'g'il" kabi asosiy birliklarning kontekstual qo'llanilishi konkordans usuli asosida tahlil qilindi. Ushbu metod so'zlarning real nutq muhitidagi semantik va pragmatik yuklamasini aniqlash imkonini beradi. Natijada ayol va erkak obrazlarining qanday vazifalar va rollar bilan bog'langanligi aniqlashtirildi. Bundan tashqari, tadqiqotda tanqidiy diskurs tahlili metodidan ham foydalanildi. Ushbu yondashuv yordamida genderni oid ijtimoiy tasavvurlar, hokimiyat

munosabatlari va stereotiplarning matnda qanday aks etishi o'rganildi. Diskursiv birliklar ijtimoiy kontekst bilan bog'liq holda sharhlanib, ularning jamiyatdagi gender munosabatlari ta'siri baholandi.

Tadqiqot jarayonida elektron korpusdan tanlab olingan real matn parchalarining tahlili gender birliklarining o'zbek badiiy adabiyotida qanday semantik va pragmatik yuklama bilan qo'llanilishini aniqlash imkonini berdi. Xususan, Tohir Malikning "Shaytanat" asari asosida olingan misollar ayol va erkak obrazlarining tasvirlanishidagi farqlarni yaqqol namoyon etadi.

Korpus materiallarida "erkak", "erkaklar", "erkaklik" kabi birliklar ko'pincha qat'iyat, buyruqbozlik, kuch va ijtimoiy ustunlik bilan bog'langan kontekstlarda uchraydi. Masalan, "Erkakmisan", "Nomus uchun qon to'kish lozimligini erkaklarga eslatib" kabi birikmalar erkak obrazining jamiyatda mas'uliyat va hokimiyat bilan bog'langan holda tasvirlanishini ko'rsatadi. Ushbu misollarda erkak shaxsining ijtimoiy mavqei va ustunligi lingvistik jihatdan mustahkamlangan.

Shuningdek, erkak obrazlari ko'pincha qaror qabul qiluvchi va hukmron subyekt sifatida tasvirlanadi. Masalan, "qaplashayotganda ayol kishining atrofida ivirsib yurishini yoqtirmas edi" kabi jumlar erkaklarning ayollarga nisbatan nazorat va ustunlik pozitsiyasida ekanligini aks ettiradi. Bu holat patriarxal ijtimoiy tuzumning adabiy matnlardagi ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Tahir Malik «Shaytanat» 1-Kitob-1999	kovtani rasi kerak. – Bilmasang, o'ngmasan, bundan oson ish yo'q.	erkaklar	«Tilim?» – dilli yigit qat'iy oshoqda. To'ng tilatibing o'ziga tar.
Tahir Malik «Shaytanat» 1-Kitob-1999	arsono usning sarti o'zini Shaitaning qolozariga yechilish qolgan edi. Kap-katta	erkak	«Tilimning» turayiga mahkum etilgan baqaduy o'kirishi, so'ng tul so'nday pigitlab
Tahir Malik «Shaytanat» 1-Kitob-1999	ovonda gaplashib qo'yayotgan, qattiq yostiqqa yuzini bosib pishona yig'layotgan katta-kichik	erkaklarining	har biri istalgan payida gul o'rniga tikilishi mumkin. Bu yerdagi
Tahir Malik «Shaytanat» 1-Kitob-1999	qart tushgan, – Asafbek shunday deb Qamaraga qarab qo'ydi. U	erkaklar	«Tilimning» ayol kishining atrofida ivirsib yurishini yoqtirmas edi. Qamar Asafbekning.
Tahir Malik «Shaytanat» 1-Kitob-1999	birinchi marta ko'rayotgandek tikildi. Gajirah oson. «Yerlash» – xotirlarga son.	erkak	«Tilim» aytguncha to'g'ri saqlarini boshidan kechiradi. Arvoqan Asafbekni eslayotgan dard
Tahir Malik «Shaytanat» 1-Kitob-1999	erani. «Gizmini o'g'irib ketib, keyin tashlab ketishibdi», deyishga ilti aylanadimi?	erkaklar	«Tilim» o'z bo'ya yo'l qo'yadimi? Kecha Jalilni stayin yo'qlatib-ya, dardini
Tahir Malik «Shaytanat» 1-Kitob-1999	bir amolik armon o'zida kuydirayotdi. Endi ham sochermisan? Qon to'lasang	erkak	«Tilimning» O'zlagini ko'rsatib Nomus uchun qon to'kish lozimligini erkaklarga eslatib

Bunga qarama-qarshi ravishda, "ayol", "ayolga", "ayolni", "ayolning" kabi birliklar asosan mehribonlik, sabr-toqat, kutish va fidoyilik bilan bog'langan kontekstlarda uchraydi. Masalan, "erini kutgan mushfiq", "onasining dardli hayotini ko'rib ulg'aygan", "qilar-u, lekin begunoh" kabi birikmalar ayol obrazining ijtimoiy jihatdan itoatkor va fidoyi sifatida tasvirlanishini ko'rsatadi.

Tahira Malik «Sharafnat» 1-aktinchi 1989	Egaringa topshirgan, har sahlar turib, namozni qo'yib erini kurgan masalliq	ayol	haqida keyinroq so'z o'chaman. Qani, aytimg-chi, onasining dardli hayotini ko'rib ko'proq ...
Tahira Malik «Sharafnat» 1-aktinchi 1989	so'z o'charaman. Qani, aytimg-chi, onasining dardli hayotini kuhb ulg'aygan o'lim	ayolga	qo'l ko'tarishi yoki harorat qilishi mumkinmi? Shuning uchun ham Sadiqimanzorning ko'proq ...
Tahira Malik «Sharafnat» 1-aktinchi 1989	gap yo'q, hammamiz birinchimiz. Hefizlar mayda qahshliklarni qilar o , lekin haqorat	ayolga	so'zlash, so'ng yuzariga pichoq sarflashiga jar'oi etisholmas. Ekin kuzga qattiq ko'proq ...
Tahira Malik «Sharafnat» 1-aktinchi 1989	Agar uni bor. Hozir qon olibadi, natijasini aytib qotiladi . axsh	ayol	xotini ekan. Hech nimani bilmasman, deydi. – Izig qanday tushinglar? ko'proq ...
Tahira Malik «Sharafnat» 1-aktinchi 1989	Hamdani «onani bilaman-ku», deganday kulinsirib qo'ydi. Zohid bo'ib stozini o'ldi	ayolning	ro'parasiga o'tirli-da, q'zini tanishtirdi. – Ismingiz nima? – Nasiba. – ko'proq ...
Tahira Malik «Sharafnat» 1-aktinchi 1989	– Mana bularga diqqat bilan qarang. Shaxslarning hironasi aytib qotilgan ?	Ayol	sinchiklab qarab, bo'ib chiqadi. – Taxshlab o'ling. Balki hironasi uch ko'proq ...
Tahira Malik «Sharafnat» 1-aktinchi 1989	Masalas so'zlash ko'lishmaydimi? – Q'zini qo'ntalir chiqib tashladi. Dahlizga oq tasviri	ayol	kirib, Hamdani nima dedi. Hamdan ichkari kirib Zohidning qotiliga shirivadi. ko'proq ...

Ayol obrazlari ko'pincha passiv holatda, ya'ni voqealarga ta'sir ko'rsatuvchi emas, balki ularni qabul qiluvchi subyekt sifatida ifodalanadi. *“Dahlizga oq xalati”, “qo'l ko'tarishi mumkinmi?”* kabi misollar ayol shaxsining ijtimoiy zaifligi va himoyaga muhtojligini ko'rsatadi. Bu holat badiiy matnlarda ayolning jamiyatdagi ikkilamchi mavqeini aks ettiradi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, gender stereotiplari badiiy matnlarda bevosita targ'ib qilinmaydi, balki dialoglar, tasviriy vositalar va voqealar rivoji orqali bilvosita shakllantiriladi. Masalan, erkaklarning “qattiq ohangda gapirishi”, “qat'iy qarorlar qabul qilishi” normal hol sifatida berilsa, ayollarning ko'proq his-tuyg'uga berilishi tabiiy jarayon sifatida tasvirlanadi. Bu holat o'quvchi ongida gender rollarining ijtimoiy me'yor sifatida mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Natijada badiiy adabiyot jamiyatdagi mavjud gender stereotiplarini takror ishlab chiqaruvchi muhim vositaga aylanadi. Korpus materiallarida oila va mahalla muhitida ayollarning xulq-atvori jamoatchilik nazorati ostida ekanligi ham yaqqol namoyon bo'ladi. Ayol obrazlari ko'pincha jamiyat fikriga bog'langan holda harakat qiladi, erkaklar esa ijtimoiy me'yorlarni belgilovchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, ayolga nisbatan “qo'l ko'tarish”, “haqorat qilish” ehtimolining til birliklari orqali berilishi ijtimoiy tengsizlikning lingvistik ifodasi hisoblanadi. Bu holat gender tengligi masalasida muayyan muammolarning mavjudligini ko'rsatadi.

Korpus materiallari shuni ko'rsatadiki, oila doirasida ayollarga nisbatan asosan tarbiyaviy va parvarish vazifalari yuklatilgan bo'lsa, erkaklar ko'proq tashqi muhit bilan bog'liq faoliyat subyekt sifatida ifodalanadi. Mahalla kontekstida esa ayollar xulq-atvori va ijtimoiy faolligi jamoatchilik nazorati bilan chambarchas bog'langan holda aks ettiriladi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot o'zbek badiiy adabiyotida gender tengligini o'rganishda korpus lingvistikasi metodlarining ilmiy va amaliy salohiyatini ochib beradi hamda ushbu yo'nalishda olib boriladigan keyingi tadqiqotlar uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

References:

1. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. — New York: United Nations, 2015. — 41 p.

2. Kamp M. *The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism* / M. Kamp. — Seattle: University of Washington Press, 2006. — 312 p.
3. Kandiyoti D. *Gender, Power and Contestation: Rethinking Bargaining with Patriarchy* / D. Kandiyoti // *Gender & Society*. — 1998. — Vol. 2, № 3. — P. 274–290.
4. Butler J. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* / J. Butler. — New York: Routledge, 1990. — 272 p.
5. Fairclough N. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* / N. Fairclough. — London: Longman, 1995. — 265 p.
6. McEnery T., Hardie A. *Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice* / T. McEnery, A. Hardie. — Cambridge: Cambridge University Press, 2012. — 294 p.
7. Baker P. *Using Corpora in Discourse Analysis* / P. Baker. — London: Continuum, 2006. — 198 p.
8. N.Abdurakhmonova, G.Shamsiyeva. Theoretical Foundations of Corpus-based Uzbek-English Machine Translation. IEEE 3rd International Conference on Problems of Informatics, Electronics and Radio Engineering (PIERE), Novosibirsk, Russian Federation, 2024, pp. 1650-1653, doi: 10.1109/PIERE62470.2024.10805010.
9. N.Abdurakhmonova, G.Shamsiyeva. Context-based multilingual translation technology: on the example of the paratranslator platform. IEEE_UBMK-2025 International Conference on Computer Science and Engineering, 1800-1804 pp, 2025.
10. G.Shamsiyeva. Parallel korpuslarni tarjima xotirasiga integratsiya qilish tamoyillari. "Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar" V Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Vol. 1 №. 01 (2025) 511-517-bet.